

11. Всё о Корее. Справочно-информационный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vseokoree.com/vse-o-koree/gosudarstvennoe-ustrojstvo>.

12. Опыт больших городов. Электронное правительство. Сеул [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=UVbPiVk-Ctw&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2

УДК 346.58
DOI

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В КОНТЕКСТЕ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Науменко С.Н.,
канд. гос. упр., доцент,
доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»;
Крючкова К.А.,
аспирант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности;
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»

Проведен анализ состава и структуры нормативно-правовых актов, обеспечивающих регулирование процесса реализации внешнеэкономической политики Донецкой Народной Республики на предмет полноты регулирующего воздействия и наличия эффективных средств защиты отечественных производителей. Предложены и обоснованы направления развития законодательной базы, регулирующей внешнеэкономическую деятельность ДНР.

***Ключевые слова:** внешнеэкономическая деятельность, реализация внешнеэкономической политики, защита отечественных товаропроизводителей, нормативно-правовые акты.*

REGULATORY AND LEGAL SUPPORT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE FOREIGN ECONOMIC POLICY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC IN THE CONTEXT OF THE PROTECTION OF DOMESTIC PRODUCERS

Naumenko S.N.,
Candidate of State Management, Associate
Professor, Associate Professor of the

**Department of Management of Foreign
Economic Activity;
Kryuchkova K.A.,
Post-graduate student of the Department of
Management of Foreign Economic Activity
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The analysis of the composition and structure of regulatory legal acts that regulate the process of implementing the foreign economic policy of the Donetsk People's Republic for the completeness of the regulatory impact and the availability of effective means of protecting domestic producers is carried out. The directions of development of the legal framework regulating the foreign economic activity of the DPR are proposed and justified.

Keywords: *foreign economic activity, realization of foreign economic policy, protection of domestic producers, regulatory legal acts.*

Постановка задачи. Одним из базовых условий эффективного функционирования Донецкой Народной Республики, в качестве самостоятельного направления развития национальной экономики, можно выделить формирование государственной внешнеэкономической политики на основе создания и совершенствования действенных механизмов государственного регулирования в сфере внешнеэкономической деятельности, направленных на поддержку отечественных производителей, а также на формирование и закрепление внешнеторговых связей.

Внешнеэкономическая политика позволяет создать такие международные связи, которые могут способствовать как наполнению внутренних рынков Республики предложением (услугами, работами и продукцией) иностранных производителей, так и созданию возможности экспортировать продукцию отечественных производителей за пределы государства. В качестве фактора влияния на внутриэкономическую ситуацию экспорт оказывает положительное действие, поскольку выводит товар на рынки других государств и формирует на него спрос.

Однако, несовершенство нормативно-правовой базы и её практического применения, недостатки системы государственного регулирования внешней торговли, общая экономическая нестабильность в государстве приводит к возникновению ряда проблем, среди которых можно выделить несовершенство политики установления пошлин, невыгодные условия кредитования экспорта, а также неполноту законодательного регулирования защиты отечественных производителей.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы анализа внешнеэкономической политики государств и регулирования внешнеэкономической деятельности национальных (отечественных) производителей отражены в большом количестве научной литературы отечественных и зарубежных авторов, среди которых необходимо выделить таких классиков, как Смит А. и Хаберлоу Г. Значительный научный вклад в указанную научную проблематику отмечается в работах современных исследователей, таких как: Беляева Л.А., Прокрушев Е.Ф., Костин А.А., Соколова Ю.А. Также отдельно необходимо отметить Семёнову Т.В., которая уделила в своих работах внимание изучению похожих вопросов и явлений на примере Донецкой Народной Республики.

Актуальность статьи. На данном этапе развития государственности в Донецкой Народной Республике (ДНР) можно отметить стремление к применению мер по стабилизации внутриэкономической ситуации. Способствовать смягчению «шаткой» экономической обстановки внутри Республики может поддержка отечественного производителя, поскольку в данном случае поток финансирования будет направлен внутрь государства, а не на закупку иностранной продукции. Наиболее эффективным средством влияния является экспорт, который стимулирует рост конкуренции внутри государства; непосредственно улучшает структуру производства; способствует росту ВВП и увеличивает возможности удовлетворения потребностей страны.

Однако субъекты хозяйственной деятельности, являясь резидентами ДНР, сталкиваются с рядом трудностей при ведении внешнеэкономической деятельности, поскольку на сегодняшний день ограничен круг иностранных субъектов для сотрудничества из-за отсутствия у ДНР статуса международного субъекта, помимо этого нормативная база недостаточно полно регулирует возникающие правоотношения.

Таким образом, внешнеэкономическая политика ДНР в большей степени имеет направленность на импорт, что ставит под угрозу деятельность отечественных производителей. В связи с этим становится актуальным вопрос анализа нормативно-правового обеспечения реализации внешнеэкономической политики ДНР в контексте защиты отечественных производителей и разработки рекомендаций по совершенствованию мер защиты субъектов хозяйствования, являющихся отечественными производителями.

Целью данной статьи является оценка нормативно-правовой базы, регулирующей правоотношения, возникающие при ведении внешнеэкономической деятельности субъектами хозяйствования ДНР, а также анализ структуры действующих правовых норм, выступающих в качестве мер защиты отечественного производителя.

Изложение основного материала исследования. Внешнеэкономическая политика государства представляет собой совокупность мер, применяемых страной для развития и регулирования экономических отношений с другими странами. В научной литературе в качестве главной задачи внешнеэкономической политики, преимущественно, выделяется создание благоприятных внешних условий для расширенного воспроизводства внутри страны, поэтому внешнеэкономическая политика всегда тесно связана с внутренней национальной политикой.

В связи со значительным влиянием неблагоприятных внешних факторов Донецкая Народная Республика оказалась в затруднительном положении относительно реализации своей политики, особенно во внешнеэкономической сфере. Поэтому можно наблюдать тенденцию к усилению роли государства во всех сферах экономики, в том числе и, возможно, в большей степени, в области внешнеэкономических связей.

Анализируя концепцию внешней политики ДНР, утверждённую Указом Главы ДНР № 59 от 1 марта 2019 года, можно говорить о том, что на сегодняшний день приоритетом внешнеэкономического направления Республики является реализация транзитносвязующего потенциала, что должно способствовать формированию и развитию экономических взаимосвязей между крупными «трансрегиональными рынками, а также производственной и инфраструктурной базой, позволяющей интегрироваться в современную мировую торговлю» [1].

В ходе исторического развития экономико-политических процессов сложилось два типа внешнеэкономической политики: протекционизм и

фритредерство. Стоит отметить, что внешнеэкономической политике характерно постоянное взаимодействие казанных двух политик.

Протекционизм – политика защиты отечественных производителей от иностранных конкурентов. Данный тип политического направления считается наиболее ранним по хронологии возникновения и характеризуется использованием различных мер ограничения мировой торговли. К таким мерам можно отнести: таможенные тарифы, пошлины и нетарифные барьеры, среди которых ограничительные или запретные меры на товарный импорт, квотирование, лицензирование и др.

Таким образом, для Республики на стадии своего становления содействие развитию отечественного производителя является эффективным способом поддержания экономического состояния, а для приведения его к стабильности и дальнейшего развития необходимо обеспечить выход национальной продукции на рынки других государств. Помимо этого необходимо обеспечить безопасность отечественного производителя от нарастающего количества импортной продукции.

Для обеспечения реализации внешнеэкономической политики государства и контроля над этими процессами в ДНР создана достаточно обширная нормативная база, охватывающая широкий круг вопросов относительно внешнеэкономической деятельности (ВЭД) субъектов хозяйствования.

Под ВЭД законодательством ДНР понимается внешнеторговая деятельность по осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, инвестиционная деятельность между субъектами хозяйствования ДНР и иностранными субъектами хозяйствования [2].

Общие начала правового регулирования внешнеторговой деятельности заложены в Конституции Донецкой Народной Республики [3], где закреплены полномочия государства, в лице его представителей (Главы, Правительства, Народного Совета, Министерства иностранных дел), по регулированию внешней политики государства. Относительно субъектов хозяйствования, основной закон закрепляет право на предпринимательскую деятельность.

Нормативно-правовыми актами, регулирующими внешнеэкономическую деятельность субъектов хозяйствования вне зависимости от форм собственности, выступают Гражданский Кодекс ДНР, Закон ДНР «О налоговой системе», Закон ДНР «О таможенном регулировании ДНР», Временное Положение «О порядке аккредитации субъектов внешнеэкономической деятельности и регистрации внешнеэкономических договоров (контрактов) субъектов внешнеэкономической деятельности ДНР», Временное положение «О таможенном тарифе ДНР» [2, 4-7].

Гражданский Кодекс ДНР закрепляет общие положения, в т.ч. относительно субъектов предпринимательства, т.е. понятия, принципы, правила заключения сделок, контрактов, права и обязанности субъектов.

Временное Положение «О порядке аккредитации субъектов внешнеэкономической деятельности и регистрации внешнеэкономических договоров (контрактов) субъектов внешнеэкономической деятельности ДНР», в свою очередь, регламентирует порядок регистрации субъектов предпринимательства в качестве субъектов внешнеэкономической деятельности ДНР, содержит указания на порядок регистрации международных договоров (контрактов), а также закрепляет их ответственность за нарушение данного порядка в виде штрафа, прекращения аккредитации субъекта ВЭД, возможного прекращения деятельности как субъекта хозяйствования в целом, или же

содержит отсылки на другие виды юридической ответственности, в частности на уголовную.

Реализацию политики протекционизма ДНР наиболее полно отражают положения налогового и таможенного законодательства.

Так, анализируя Закон ДНР «О налоговой системе ДНР», можно отметить, что резидентство ДНР упрощает осуществление разного рода действий на территории Республики.

Субъекты хозяйствования-нерезиденты – не зарегистрированные на территории Донецкой Народной Республики юридические лица или физические лица-предприниматели, независимо от осуществления или неосуществления деятельности на территории Донецкой Народной Республики [5].

Налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с Законом ДНР «О налоговой системе ДНР» возложены обязанности по исчислению, удержанию и перечислению с юридического лица, физического лица-предпринимателя, физического лица, юридического лица-нерезидента, физического лица-предпринимателя-нерезидента, физического лица-нерезидента налогов и сборов в бюджеты Донецкой Народной Республики [5].

Таким образом, предприниматель-нерезидент (иностранный производитель) не может самостоятельно выполнять функции налогового агента, что влечёт для него дополнительную финансовую нагрузку в виде расходов и налогообложения.

Наиболее показательны меры защиты отечественного производителя отражены в таможенном законодательстве ДНР, поскольку именно таможенные платежи, становясь существенным барьером при перемещении товаров через таможенную границу, являются наиболее распространёнными экономическими средствами регулирования внешнеэкономических связей.

К таможенным платежам относятся: таможенные сборы; таможенная пошлина; акцизный налог; единый сбор [6].

Таможенная пошлина – обязательный платёж, который начисляется и уплачивается при перемещении через таможенную границу Донецкой Народной Республики товаров, транспортных средств и иных предметов в соответствии с законодательством ДНР и международными договорами Донецкой Народной Республики [6]. Она может быть ввозной, вывозной, сезонной или представлять собой один из особых видов таможенных пошлин. Последние, в своём преимуществе, используются для обеспечения безопасности отечественных производителей.

Особые виды таможенных пошлин – платежи, которые устанавливаются государством в целях защиты экономических интересов ДНР и отечественных производителей Республики.

В качестве особых видов пошлин законодательство ДНР выделяет следующие виды таможенных пошлин:

- специальные, которые применяются в случае угрозы отечественному производителю, либо в качестве ответной реакции на «дискриминационные и (или) недружественные» действия других государств;

- антидемпинговые, применимые в случае ввоза товаров с искусственно заниженной стоимостью, которая может быть даже ниже себестоимости продукции;

- компенсационные, которые являются реакцией на ввоз товара, который является объектом субсидированного импорта, т.е. товара с искусственно заниженной стоимостью за счёт получения определённых субсидий от другого государства.

Таким образом, можно сделать вывод, что особые виды таможенных пошлин направлены на защиту экономических интересов отечественных производителей путём ограничения возможности ввоза товара с искусственно заниженной стоимостью на территорию ДНР, однако, помимо этого, стоит отметить, что данный вид пошлин применяется независимо от других видов барьеров.

Также в качестве мер, направленных на реализацию политики протекционизма в ДНР, установлена обязанность предоставления сертификатов на импортируемую продукцию, недопустимость тарифных льгот в случае, если импорт товара является объектом антидемпинговых, компенсационных или специальных мер, а также, соответственно, такая продукция не может освобождаться от обложения пошлиной в целом.

Несмотря на достаточно обширный круг вопросов, который регулирует таможенное законодательство, на практике всё ещё существует ряд проблем, возникающих в процессе импорта и экспорта продукции предпринимателями-субъектами ВЭД ДНР, среди которых можно выделить достаточно высокие тарифные ставки, неполное урегулирование процесса получения сертификата СТ-1 и затянутость процедуры таможенного оформления [8, 9].

Получение сертификата СТ-1 представляет собой процесс оформления документарного подтверждения происхождения экспортируемого товара. Однако на территории ДНР на сегодняшний день оформление такого сертификата является затруднительным в связи с внешним статусом Республики, и неурегулированностью данного вопроса на законодательной основе.

Относительно процедуры таможенного оформления, можно сделать вывод об её затянутости, так как она занимает достаточно большой промежуток времени, сопровождающийся оформлением необходимой документации для ввоза или вывоза товара. Временная характеристика процесса оформления делает практически невозможным как поставку, так и вывоз товаров, имеющих краткий срок для хранения.

Прогрессивное законодательство должно отвечать таким критериям оценки, как эффективность, действенность, целесообразность, поскольку правовые нормы составляют базу правового регулирования, от степени разработанности правовых норм, ясности и чёткости обязательных предписаний зависит уровень складывающихся на их основе правоотношений.

Таким образом, оценивая нормативное обеспечение реализации внешнеэкономической политики ДНР в контексте защиты отечественных производителей, можно говорить о том, что законодательство ДНР на данном этапе существования нуждается в совершенствовании, поскольку не может охватить все необходимые для регулирования вопросы. Помимо этого практическая реализация правовых норм не едина, что приводит к возникновению проблем как в экспортной деятельности отечественных производителей, так и при импорте продукции, которая может послужить сырьём для отечественного производства.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Под внешнеэкономической политикой необходимо понимать деятельность государства, направленную на регулирование экономических отношений с другими странами, обеспечение эффективного использования внешнего фактора в национальной экономике.

Поскольку от внешнеэкономической политики зависит экономическая стабильность государства, то одним из основных направлений развития является реализация транзитносвязующего потенциала, что должно

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tamozhennom-regulirovanii-v-donetskoj-narodnoj-respublike/>.

7. О внесении изменений и дополнений во Временное положение о таможенном тарифе Донецкой Народной Республики: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 12.02.2016 г. № 1-10 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-1-10-20160212/>.

8. Науменко С.Н. Возможности имплементации зарубежного опыта функционирования таможенного брокериджа в Донецкой Народной Республике / С.Н. Науменко, В.А. Константинова // Наука и практика регионов. Электронный научно-практический журнал. – 2020. – № 2 (19). – С. 12-19.

9. Семёнова Т.В. Государственное регулирование и поддержка внешнеэкономической деятельности как катализатор её развития в Донецкой Народной Республике / Т.В. Семёнова // Вестник Института экономических исследований. – 2016. – № 2 (2). – С. 50-57.

УДК 06.051:342.25

DOI

РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

**Пономаренко Е.В.,
д-р гос. упр., проф.,
профессор кафедры инновационного
менеджмента и управления
проектами
ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной
службы при Главе Донецкой
Народной Республики»**

В статье исследованы процессы развития методов проектного управления, которые повсеместно внедряются в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления. Рассмотрены механизмы совмещения и координации как процессной и проектной деятельности, так и проектной с программно-целевой деятельностью, выявлены ограничения и проблемы. Предложены рекомендации по оптимальному сочетанию названных видов деятельности, внедрению организационных механизмов проектного управления. Для инициации проектов на местном уровне предлагается использование метода местного развития по инициативе местного сообщества.

Ключевые слова: государственное управление, местное самоуправление, программно-целевое управление, проектное управление, проектный офис.